

RAQAMLI AGROBIZNESNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Toshkent davlat agrar universiteti Raqamli iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li

esanbekovd@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidov Muhammadali Hakimovich

ORCID: 0000-0003-1996-2878 3167707@gmail.com

***Annotatsiya.** Raqamli texnologiyalar qishloq xo‘jaligida barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishga, o‘zib borayotgan global talabni qondirishga yordam beradigan samarali texnologiyadir. Raqamli texnologiyalar jumladan, sun‘iy intellekt, avtomatlashtirish va robototexnika, sensorlar, narsalar interneti (IoT) va ma‘lumotlar tahlili texnologiyalari chiqindilarni kamaytirish, dehqonchilik uchun sarflanadigan mablag‘larni optimallashtirish va hosildorlikni oshirish uchun qishloq xo‘jaligi amaliyotiga integratsiya qilish sohaning iqtisodiy saradarorligini oshiradi.*

***Kalit so‘zlar:** Raqamli texnologiyalar, mexanizatsiyalash, robototexnika, sun‘iy intellekt, devirsifikatsiya, innovatsiya, samaradorlik, klaster, agrobiznes.*

***Аннотация.** Цифровые технологии — это мощная технология, которая помогает сельскому хозяйству производить экологически чистые продукты питания и удовлетворять растущий мировой спрос. Интеграция цифровых технологий, включая искусственный интеллект, автоматизацию и робототехнику, датчики, Интернет вещей (IoT) и технологии анализа данных, в сельскохозяйственную практику для сокращения отходов, оптимизации затрат на ферму и повышения производительности повысит экономическую эффективность сектора.*

***Ключевые слова:** Цифровые технологии, механизация, робототехника, искусственный интеллект, девиртификация, инновации, эффективность, кластер.*

***Abstract.** Digital technology is a powerful technology that helps agriculture produce sustainable food and meet growing global demand. Integrating digital technologies, including artificial intelligence, automation and robotics, sensors, Internet of Things (IoT) and data analytics technologies into agricultural practices to reduce waste, optimize farm inputs and increase productivity will increase the sector's economic efficiency.*

***Keywords:** Digital technologies, mechanization, robotics, artificial intelligence, devirtification, innovation, efficiency, cluster, agribusiness.*

Kirish. Hozirda qishloq-oziq-ovqat tarmoqlarida turli zamonaviy texnologiyalar va samarali strategiyalar joriy qilinmoqda. Umuman olganda, raqamli agrobiznes hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligida dehqonchilik tizimini takomillashtirish va/yoki optimallashtirish, hosil sifati va hosildorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, zararkunandalar va kasalliklar bosimini boshqarish uchun zamonaviy vositalar, ma‘lumotlar monitoringi va tahlillari hamda ma‘lumotlarga asoslangan yechimlardan foydalanish deb tushuniladi. Qishloq xo‘jaligida ma‘lumotlarni to‘plash orqali IoT, AI, simsiz

sensorlar, robototexnika, mexanizatsiyalash, sensorlar va ma‘lumotlar tahlili samaradorlikni oshirish, suv va boshqa xo‘jalik resurslaridan foydalanishni yaxshilashi mumkin. Bu kabi innovatsion harakatlar mamlakatimizda ham rivojlantirilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.08.2023 yildagi “Qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-257-son qarori agrobiznes faoliyatini raqamlashtirishga asosiy omil bo‘lib xizmat qildi.

Adabiyotlar sharhi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida fan va texnika yutuqlari asosida turli

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlashning samarali texnologiyalarini joriy etish texnik jihatdan yangilanishi haqli ravishda agrosanoat majmui subyetlarining ichki imkoniyatlarini safarbar etishning, iqtisodiy o‘shish hamda tadbirkorlik faoliyatini faollashtirishning hal qiluvchi yo‘nalishi sifatida

- Qishloq xo‘jaligida ishlovchi global ishchi kuchi 2000- yilda 40% (1 027 million kishi) 2021-yilda esa 27% (873 million kishi) ni tashkil qildi.
- Birlamchi ekinlarni yetishtirish 2000-yilga qaraganda 54 %ga o‘ydi bu 9,5 milliard tonnani tashkil qildi

qaralmoqda.[1]

Natijalar. Raqamli texnologiyalar bilan bir qatorda ma‘lumotlar va tahliliy ma‘lumotlarga kirishning yaxshilanishi dunyodagi 570 million fermer xo‘jaligini 8 milliard iste‘molchi bilan bog‘lab, tengsizlik va global ochlikni kamaytirishga yordam beradi.[5] Jumladan, **KUALA-LUMPUR, 2024-yil 14-oktabr** – Raqamli qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini (DAT) keng qo‘llash va masshtablash Malayziyaning yuqori daromadli davlat maqomiga erishish yo‘lini tezlashtiradi. 2024 yilning 2-choragida 7,2 foizga o‘sgan qishloq xo‘jaligi sektoridagi so‘nggi o‘shishdan so‘ng ijobiy ko‘rinishdagi umumiy o‘shish 202,2 foizdan 4,2 foizga o‘shish prognoz qilingan.

Dunyo bo‘yicha qishloq xo‘jaligida yuritilayotgan raqamli agrobiznes samaradorligi

- Qishloq xo‘jaligida qiymat o‘shishi 2000-yildan 2021 yilgacha 84%. Bu 3.7 trillion dollar tashkil qiladi

- O‘simlik moylarini ishlab chiqarish 2000 yildan 2021 yilgacha 125%ga o‘ydi
- 2000 yilga qaraganda 2021 yilda 53 % ko‘p go‘shat maxsulotlari ishlab chiqarildi bu 357 million tonnani tashkil qildi.[7]

Sun‘iy intellekt qishloq xo‘jaligida foydalaniluvchi raqamli agrobiznesning muhim elementi

Qishloq xo‘jaligida sun‘iy intellekt 2023 yildagi 1,7 milliard dollardan 2028 yilga kelib 4,7 milliard dollargacha o‘shishi prognoz qilinmoqda , raqamli qishloq xo‘jaligi past va o‘rta daromadli mamlakatlarning qishloq xo‘jaligi yalpi ichki mahsulotini 450 milliard dollardan ko‘proq yoki yiliga 28 foizga oshirishi mumkin.

Qishloq xo‘jaligidagi sun‘iy intellekt fermerlarga o‘z dalalaridan real vaqtda ma‘lumot olish, tuproq sifati, o‘simliklarning sog‘lig‘i, harorat monitoringi, sug‘orishni avtomatlashtirish, pestitsid jarayonlari kabi bir qancha afzalliklarni taqdim etadi.[8]

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Qishloq xo‘jaligi kompaniyalaridagi eng yaxshi sun‘iy intellekt - bozorning asosiy o‘yinchilari

- Deere & Company (AQSh),
- IBM (AQSh),
- Microsoft (AQSh),
- Iqlim korporatsiyasi (AQSh),

- Farmers Edge Inc. (Kanada),
- Granular Inc. (Kanada),
- AgEagle Aerial Syatems Inc. (AQSh),
- Descartes Labs, Inc. (AQSh).

Qishloq xo‘jaligida sun‘iy intellektning 2028 yilgacha bo‘lgan prognozi

PRECISION FARMING MARKET GLOBAL FORECAST TO 2031 (USD BN)

Aniq dehqonchilik ilovalari bozori 2022 yilda 542 million dollarga baholangan va 2028 yilga kelib 1,432 million dollarga yetishi kutilgan; prognoz davrida CAGR 20.5% ga o‘shishi kutilmoqda. **Global Precision dehqonchilik**

bozori hajmi 2023 yildagi 9,7 milliard dollardan 2031 yilga kelib 21,9 milliard dollargacha o‘shishi kutilmoqda va 2023 yildan 2031 yilgacha bo‘lgan davrda CAGR 10,7 foizga o‘sadi.

R&D INSTITUTES/ UNIVERSITIES/LABS	HARDWARE COMPONENT PROVIDERS	SOFTWARE PROVIDERS	PRECISION FARMING OEMS

Aniq dehqonchilik bozori segmentatsiyasi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Agrobiznesda samaradorlikni oshirish uchun raqamli texnologiyalarni qo‘llash afzalliklari[7]

- Hosildorlikni oshirish
- Resurslardan samarali foydalanish
- Ekinlar monitoringi va boshqaruvni yaxshilash
- Kengaytirilgan qaror qabul qilish

- Mehnatni tejash
- Ekinlarni diversifikatsiya qilish va innovatsiyalar
- Bozorga kirish va kuzatish
- Barqarorlik va atrof-muhitni boshqarish

Mamlakatimizda ham agrobiznesda raqamli texnologiyalarni qo‘llagan holda samaradorlik ko‘rsatgichini oshirish maqsadida klaster tizimidan foydalanmoqda.

nisbatan 0,4 % ga ko‘paydi. Eksport qilingan to‘qimachilik mahsulotlari tarkibida ip kalava, tayyor to‘qimachilik mahsulotlari – asosiy ulushni egallagan. Yil boshidan 486 turdagi to‘qimachilik mahsulotlari dunyoning 46 ta davlatiga eksport qilingan. Paxtachilik va to‘qimachilik sanoati klaster usuli bilan bog‘liq. Chunki birgina Romitan tumanida 8 ming gektar maydonga paxta ekilganda, qiymati 10 mln AQSH dollarlik xom ashyo sotilgan. Klaster usuliga o‘tganidan keying natija 15-25 barobar ko‘payib 150 million dollar, hatto undan ham oshirish mumkinligi keltirigan.[3]

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak qishloq xo‘jaligida yuqori samaradorlikka erishish uchun raqamli agrobiznes holatini ragbatlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Samaradorlikka erishish va mavjud muammolar yechimini topishda raqamli jarayonlarga qulay muhit yaratishimiz, soha xizmatlarini rivojlantirish uchun raqamli platformalarni yaratishimiz, muammoli masalalarga ma‘lumotlarga asoslangan yechimlarni targib qilishimiz, raqamli agrobiznes uchun innovatsoion ekotizmni rivojlantirishimiz faoliyat saradorligini belgilashda asosiy omillar bo‘lib xizmat qiladi.

2020 yilgacha sabzavot va meva eksportini 2,5 milliard dollarga, keyingi uch yilda esa 5 milliard dollarga oshirilishi mumkinligi prognozlangan. 2021 yilda yalpi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 20,5 foizi agroklasterlar tomonidan tayyorlandi. Natijada so‘nggi 5 yilda hududlarda 31,5 mingdan ortiq yangi ish o‘rinlari yaratildi.[2]

2023-yil yanvar mart oylari yakuni bo‘yich 769,0 mln. AQSH dollarlik to‘qimachilik mahsulotlari eksporti amalga oshirilib, umumiy eksportning 13,5 % ini tashkil etib, o‘tgan yilgan

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. Saidov M.H. , Rustamova I. B. , Xushmatov N.S. va boshqa. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirishning nazariy-metadologik jihatlar. (Monografiya)-T.: TDAU nashr tahririyati. 2020, 184 b
2. Saidov M.H. Ochilov I.S. Improving the analysis of the financial stability of clusters in the process of transformation. (Monografiya)-T.: Zebo print publishing house. 2023.-153 pages

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. Mo‘minov X.I. Klasterning nazariy asosi va rivojlanish holati / “Qishloq xo‘jaligida klaster tizimini rivojlantirish: tajribalar, natijalar va istiqbolli yo‘nalishlar” mavzusidagi: Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Buxoro, 2019. 9-11
4. ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.08.2023 yildagi “Qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-257-son qarori
5. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1a163904ccb86646bf2e5d3d6f427f3d-7.https://agriplanting.com/advantages-and-disadvantages-of-technology-in-agriculture/#1_Increased_Productivity
6. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1a163904ccb86646bf2e5d3d6f427f3d-7.https://agriplanting.com/advantages-and-disadvantages-of-technology-in-agriculture/#1_Increased_Productivity
7. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/28cfd24e-81a9-4ebc-b2b5-4095fe5b1dab/content/cc8166en.html#>
8. <https://www.weforum.org/stories/2025/01/delivering-regenerative-agriculture-through-digitalization-and-ai/>
9. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-in-agriculture-market-159957009.html>
10. <https://www.icrisat.org/research/digital-agriculture/tools-and-technology>
11. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023098092>

“YASHIL” IQTISODIYOTDA AGROBIZNES, AGROTURIZM HAMDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI”

Pulatov Baxtiyor Murod o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti Huquq va turizm fakulteti talabasi.

baxtiyorpulatov361@gmail.com

Ostonov Oybek Aliqulovich

Tarix fanlari dokdori., dotsent. Toshkent davlat agrar universiteti

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida. o.ostonov@tdau.uz

Annotatsiya: Maqolada, agroturizm sohasidagi rivojlanish va uning turlari, xususiyatlari va jahon mamlakatlaridagi konsepsiyalari haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Turizm sohasini rivojlantirishda agroturizmning ahamiyati, qishloq joylarida yashash, turistik obyektlar, tadbirlar va turizmning yana bir nechta turlari tahlil qilingan. Agroturizmning asosiy maqsadlari, jihatlari va bu sohada faol ishtirok etuvchilarning turli shakllari ta‘riflangan.

Kalit sozlar: Yashil iqtisodiyot, Agrobiznes, Agroturizm, Axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligi, Ekologik turizm, Mahalliy iqtisodiyot, Fermer xo‘jaliklari, Barqaror rivojlanish, Smart Village.

Аннотация: В статье подробно рассматривается развитие агротуризма, его виды, особенности и концепции в странах мира. Анализируется значение агротуризма в развитии туристической отрасли, включая проживание в сельской местности, туристические объекты, мероприятия и другие виды туризма. Определены основные цели, аспекты агротуризма, а также различные формы участия в данной сфере.

Ключевые слова: Зелёная экономика, агробизнес, агротуризм, информационные технологии, сельское хозяйство, экологический туризм, местная экономика, фермерские хозяйства, устойчивое развитие, Smart Village.